

ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ.

Курбанова Г.Н.

доктор пед. наук, доц.
БГМИ, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7608599>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-yanvar 2023 yil
Ma'qullandi: 01-fevral 2023 yil
Nashr qilindi: 06-fevral 2023 yil

KEY WORDS

психология, психика,
мышление, педагогический,
концептуальный подход,
психические качества, образ
мышление.

ABSTRACT

Данная статья нацелена на анализ сущности профессионального мышления будущих специалистов и педагогов с точки зрения психолого-педагогического фактора, а также выявление насущных психических качеств характеризует образ мышления человека через его устойчивое проявление при решении различных задач. Выделяют синтетический, идеалистический, прагматический, аналитический, реалистический стили мышления.

Мышление есть высшая форма интеллектуальной деятельности человека, процесс отражения в сознании объективной действительности, и с древних времен оно постоянно изучается как один из основных объектов научных интересов философских, педагогических, психологических и физиологических наук. исследовать.

Античные философы Аристотель, Демокрит, Сократ, Эпикур признавали мышление как единство психики и впечатлений и первыми классифицировали законы и формы мышления. Философы новой эры Дж. Локк, Ф. Бэкон, К. Гальвесий, Д. Гумлар определяли проявление мышления как: чувство, восприятие, воображение и отражение.

В классической немецкой философии (Э. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель) мышление выступает как символ самостоятельности субъекта. Немецкие философы 18 в. обращали внимание на проявление мышления как специфических форм, возникающих в результате трудовой деятельности и общественной практики.

Представители вюрцбургской школы (А. Кюльпе, А. Майер, Н. Ах, К. Бюлер, К. Тейлор) пытались провести экспериментальное изучение мышления в истории психологии. Вопреки ассоциативной теории, они показали черты упорядоченной направленности мышления, показали решающее значение мышления в проявлении личности человека через процесс мышления.

Также представители бихевиоризма, гештальтпсихологии и психоанализа (Б.Скиннер, А.Бандура, З.Фрейд, А.К.Юнг) на основе своих учений исследовали проявления мышления как отдельного феномена и обосновали свои взгляды.

Мышление – это инструмент познания окружающей среды, социальных явлений, действительности, а также главное

условие деятельности человека. Это высший познавательный процесс, более полно и ясно отражающий действительность, чем интуиция, восприятие и воображение.

Мышление – это особая функция человеческого мозга. Его нейрофизиологическую основу составляет взаимодействие первой и второй сигнальных систем.

В процессе мышления у человека формируются мысли, мнения, идеи, гипотезы и т. д., и они выражаются в сознании человека в виде понятий, суждений, умозаключений.

Основная часть

Через человеческое мышление оно обобщает действительность и опосредованно (опосредованно) понимает важнейшие связи, отношения и особенности между вещами и событиями. Следовательно, человек имеет возможность предвидеть возникновение, развитие и последствия социальных явлений и событий на основе определенных законов, положений и правил.

Мышление является объектом исследования многих областей науки (философии, логики, социологии, педагогики, физиологии, кибернетики, биологии).

В психологии мышление подразделяют на несколько видов по степени обобщения действительности, характеру средства решения задач, новизне ситуаций для человека, уровню активности человека (наглядное действие, зрительный образ, практическая деятельность). , теоретическое, произвольное, произвольное, абстрактное, творческое и др.) изучаются отдельно.

Общение и отношения между людьми в общественной жизни, учебном процессе и производстве также проявляются с помощью мышления. В коллективе формируются такие качества мышления, как критический взгляд, самокритика, оценка, проверка, самоанализ, контроль, самоконтроль, групповое рассуждение.

Восприятие человека человеком также неразрывно связано с мышлением. Творческие работы, открытия, изобретения, предложения являются продуктами мышления. Психология также изучает филогенетические (период возникновения человечества), онтогенетические (на протяжении всей жизни человека) исторические аспекты мышления. Многие сложные вопросы современной науки требуют более глубокого изучения логических процессов в мышлении.

Следует отметить, что мышление в направлении философских исследований возникает прежде всего как общественно-исторический процесс, реализующий познавательные способности человека.

В истории западной психологии основными концептуальными подходами признаны ассоциативный, поведенческий, жестоведческий и когнитивный направления изучения мышления. Представители направления ассоциативной психологии (Д. Хартли, Дж. Пристли, И. Тен, Г. Эббингауз, В. Вундт) рассматривают мышление как процесс, который обусловлен ассоциативной связью прошлых связей и текущего чувственного опыта, от его основные функции отрицают состояние творческого синтеза существующих знаний и не могут выходить за границы субъективного мира и мира представлений как основного и единственного объекта познания.

Мышление является объектом исследования многих областей науки (философии, логики, социологии, педагогики, физиологии, кибернетики, биологии). В психологии мышление подразделяют на несколько видов по степени обобщения

действительности, характеру средства решения задач, новизне ситуаций для человека, уровню активности человека (демонстрация действий, демонстрация-образ, практическое, теоретическое, произвольное, непроизвольное, абстрактное, творческое и др.) будут исследованы отдельно. Общение и отношения между людьми в общественной жизни, учебном процессе и производстве также проявляются с помощью мышления. В коллективе формируются такие качества мышления, как критический взгляд, самокритика, оценка, проверка, самоанализ, контроль, самоконтроль, групповое рассуждение. Восприятие человека человеком также неразрывно связано с мышлением. Творческие работы, открытия, изобретения, предложения являются продуктами мышления. Психология также изучает филогенетические (период возникновения человечества), онтогенетические (на протяжении всей жизни человека) исторические аспекты мышления. Многие сложные вопросы современной науки требуют более глубокого изучения логических процессов в мышлении.

Мышление – это деятельность головного мозга, благодаря которой человек может представлять и выражать с помощью слов и образов различные состояния своего организма, реальных и абстрактных тел и явлений существования. Как видно из общей классификации мышления, в этой основной функции мозговой деятельности человека большую роль играют слова и образы, т. е. посредством взаимодействия непосредственного и словесного воздействия с различной деятельностью организма, складывающиеся временные отношения. В этом случае временные отношения являются физиологическим аппаратом мышления, его аналитико-синтетическим механизмом. В результате анализа и синтеза раздражителей и активности реакции организма на них временные связи не только накапливаются в памяти, но и извлекаются из них и служат материалом для создания из них новых связей и постоянно образующихся связей. Этим механизмам свойственны самоуправление и непрерывная деятельность, в результате чего они извлекают хранящиеся в памяти временные связи, создают из них новые и систематические связи и образуют из них комплекс с постоянно образующимися ассоциациями. В современной физиологии эти механизмы считаются рефлекторными, но это не отрицает существования циркуляторных процессов, лежащих в основе саморегуляции в рамках рефлексивности.

Мы уже говорили, что хотя законы формирования временных отношений у человека имеют общие с таковыми у животных, но качественные различия между ними. Из-за этого мышление людей и животных также отличается друг от друга. И. П. Павлов признавал, что животные, особенно собаки, обладают способностью «понимать», «выдвигать гипотезы», «думать». По его словам, «мышление» собаки является результатом анализа и синтеза раздражителей, воздействующих на ее органы чувств. У человека более высокое мышление, и из-за наличия второй сигнальной системы это мышление основано на отклонении от реальности. Обучение (опыт), мышление, мышление, смысл есть процесс образования временных связей, а их использование есть понимание.

Способ мышления человека. Независимый человек принимает решение в результате влияния объективных условий и субъективных факторов, существующих в

гуманном, демократическом обществе. Хотя объективные условия являются определяющими в формировании самостоятельной личности, субъективные факторы: семья, дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, средние специальные и высшие учебные заведения, трудовые коллективы, микрорайоны, политические партии, культурно-просветительские объединения и другие общественные организации имеют решающее значение. несравнимое воздействие на воспитательную и идеологическую работу по единой программе.

Независимый человек воплощает в себе три основных компонента: независимое мышление, самостоятельную работу и самостоятельную жизнь. Эти компоненты работают в тесном взаимодействии и, несомненно, влияют друг на друга. Но самостоятельность человека зависит, прежде всего, от его способности мыслить. Благодаря этой же способности человек определяет сущность явлений, событий, процессов, которые он видит, знает, слышит, происходящих вокруг него, правильные они или неправильные, истинные или ложные. Если быть более конкретным, то благодаря этой же способности человек находит решения проблем, возникающих в его повседневной жизни.

Конкретные характеристики и уровни проявления разных типов мышления при решении задач и задач определенного содержания дают возможность осмыслить особенности человеческого разума (глубину, широту, гибкость, критическую наблюдательность, быстроту и самостоятельность).

Заключение

Уникальное сочетание психических качеств характеризует образ мышления человека через его устойчивое проявление при решении различных задач. Выделяют синтетический, идеалистический, прагматический, аналитический, реалистический стили мышления.

Подводя итог, можно сказать, что мышление в психологии делится на несколько типов по степени обобщения действительности, характеру средства решения задач, новизне ситуаций для человека, уровню активности человека (наглядное действие, зрительное - изучаются образные, практические, теоретические, произвольные, произвольные, абстрактные, творческие и др.).

Таким образом, понятие «профессиональное мышление» предстает как форма мышления, определяющая уровень зрелости специалиста в процессе осуществления той или иной профессиональной деятельности, не имеющая четкого общепринятого в науке определения.

Список использованной литературы:

1. Агзамова Е.Ю. Факторы определяющие проявление индивидуальных психологических особенностей личности сотрудников органов внутренних дел. Автореф. д и с канд. психо. наука – Ташкент, 2001. – 23 с.
2. Арзикулов Д.Н. Психологические особенности профессионального развития Автореферат кандидат психологических наук. -Ташкент 2002.-22 с.
3. Асадов Ю.М. Индивидуально-психологические особенности учителя как факторы развития профессионализма Автореф. дис. ... конфеты. психо. наука – Ташкент, 2007. –

25 с.

4. Shahob Sharofiddinovich Shodiev. *Academica An International Multidisciplinary Research Journal* "Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of XIX-XX centuries, held in Russia and Europe" 590-98
10.5958/2249-7137.2020.01171.4
5. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev. Bakaev Najmiddin Bakaevich. *expressions..* (2020). The role of the Latin language in the history of world statehood. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 367-372. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85-71> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 1203. THE ROLE OF THE LATIN LANGUAGE IN THE HISTORY OF WORLD STATEHOOD
6. Islam in the evolution of social and political views of the Uzbek Jadids, their role in the formation of the idea of National Independence KB Shadmanov, SS Shodiev, TN Zayniddinovna *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY* 2 (2), 44-50 2021
7. Shodiyev Shaxobiddin Sharofiddinovich, & Tasheva Nafisa Zayniddinovna. (2021). THE ROLE OF THE WAY OF THE GREAT STEPPE IN THE CONTINUITY AND RELATIONSHIP OF THE PHILOSOPHY AND CULTURE OF THE MUSLIM EAST AND THE RENAISSANCE WEST. *Innovative Academy Research Support Center*, 1(3), 9-13. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925956>
8. Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich, & Majitova Nafisa Zokirovna. (2021). IDEAS ABOUT AN IDEAL PERSON, LANGUAGE, PROSPERITY IN THE EVOLUTION OF PUBLIC AND POLITICAL VIEWS OF THE UZBEK JADIDS OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(3), 5-8. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925897>
9. Shodiev S. S., Shigabutdinova D. Y. Shakespearean lexicon: the word reason as a designation of the concept of the ability of the human mind to abstraction inference // *Innovative potential for the development of science in the modern world.* – 2020. – C. 189-197.
10. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev, Najmiddin Bakaevich Bakaev, Nafisa Zayniddinovna Tasheva *STUDYING PHILOSOPHICAL REALITIES OF THE RENAISSANCE EPOCH, BASED ON THE STRUCTURAL ANALYSIS OF PHILOSOPHICAL TEXTS* // *Academic research in educational sciences.* 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/studying-philosophical-realities-of-the-renaissance-epoch-based-on-the-structural-analysis-of-philosophical-texts>
11. Sharofiddinovich S. S. *LINGUISTIC ANALYSIS OF SEMANTIC INNOVATIONS IN ENGLISH RENAISSANCE AND MODERN TRAGIC WORKS* // *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies.* – 2022. – T. 2. – №. 08. – C. 79-84.
12. Kurbanova G.N. *PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL BASES ON DEVELOPING STUDENTS' PROFESSIONAL THINKING IN MEDICAL PEDAGOGICAL EDUCATION* // *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* ISSN:1475-7192. - 03/2020. - №Volume 24 - Issue 6. - pp. 3059-3067.
13. KURBANOVA GULNOZ NEMATOVNA *DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING THROUGH COMMUNICATIVE SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES.* // *International Scientific Journal.* - 2019. - №415. - pp. 550-553.
14. KURBANOVA GULNOZ NEMATOVNA *THE ROLE OF ANCESTRAL HERITAGE IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE PROFESSIONALS* // *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science.* - 2020/1/30. - №1 (81). - pp. 447-450.
15. Kurbanova G. N. *Formation of professional thinking in future* // *International Journal for*

Advanced Research In Science. – 2020. – Т. 10. – №. 05. – С. 98-102.

16. KURBANOVA GULNOZ NEMATOVNA PROFESSIONAL DEVELOPMENT HISTORY OF SANITARY-HYGIENE WORKS IN THE END OF XIX AND THE BEGINNING OF XX CENTURY. // International Journal For Advanced Research In Science & Technology. - 2020/4. - №4 (84). - pp. 1009-1013.

17. Курбанова Г. Н. Формирование профессионального мышления у будущих медиков-педагогов // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2019. – №. 3. – С. 25-29.

18. Kurbanova G.N. The role of innovative lectures in the improvement of students professional thinking // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 2021, Vol. 11, Issue 3, March, DOI: 10.5958/2249-7137.2021.00419.5. P.-2360-2369.

19. Курбанова Гулноз Негматовна ТАЛАБАЛАР КАСБИЙ ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ МАЪРУЗА МАШҒУЛОТЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ // Биология и интегративная медицина. 2021. №2 (49). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalar-kasbiy-tafakkurini-rivozhlantirishda-zamonaviy-maruzamash-ulotlarining-a-amiyati>

20. Курбанова Г.Н. Пути повышения эффективности обучения русскому языку студентов-медиков с использованием интерактивных технологий на занятиях по русскому языку // Вестник Таджикского национального университета 2019 №5. С -207-212.

21. KURBANOVA G.N. PEDAGOGICAL COMMUNICATION'S ROLE AND IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' PROFESSIONAL THINKING. // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. - 2022/10/19. - №2 (11). - pp. 914-925.

22. Kurbanova , G. (2022). PEDAGOGIK MULOQOT VOSITASIDA KASBIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-TARIXIY ASOSLARI. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(9), 12–16. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/3614>

23. Г.Н. Курбанова Бўлажак ўқитувчиларда касбий-оператив тафаккурини ривожлантиришнинг дидактик имкониятлари // Таълим ва инновацион тадқиқотлар. - 2022/8/8. - №8(8). - С. 109-115.

24. G.N., K. (2022). THE SIGNIFICANCE OF THE ANCESTORS HERITAGE IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE SPECIALISTS. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(2), 272–277. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/828>

25. Kurbanova G.N., Musaeva, D. (2022). DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE SPECIALISTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. KRS Journal of Social Education, 2(2), 56–61. Retrieved from <https://krsjournal.com/index.php/krsjse/article/view/52>

26. G.N, K. . (2021). Forming professional thinking among future medical pedagogists. Middle European Scientific Bulletin, 12, 84-88. Retrieved from <http://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/518>

27. Mirzaeva, A. S. (2022). INTRA-LINGUISTIC AND EXTRA-LINGUISTIC FACTORS RELATED TO THE LANGUAGE AND VOCABULARY OF THE BASIC CONCEPTS OF RENAISSANCE ENGLISH PHILOSOPHY. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 1(5), 9-17.

28. Aziza, M. (2022). THE THEORY OF INTERTEXTUALITY AS A PARADIGM AND THE IMPACT OF THIS THEORY ON TRANSLATION. Eurasian Journal of Academic Research, 2(5), 990-995.
29. Мирзаева, А. Ш. (2021). РЕМИНИСЦЕНЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ РИКА РИОРДАНА "PERCU JACKSON AND THE LIGHTNING THIEF". МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(3).
30. Mirzaeva, A. S. (2022). THEORY IN INTERTEXTUALITY AND THREE SEAMLESS INTERTEXTS: M. BUTTERFLY BY DAVID H. HWANG, AS IS BY WILLIAM M. HOFFMAN, AND EXECUTION OF JUSTICE BY EMILY MANN. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5-2), 160-165.
31. Mirzaeva, Aziza Shavkatovna THE RELATION BETWEEN INTERTEXTUALITY AND TRANSLATION // ORIENS. 2022. №5-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-relation-between-intertextuality-and-translation>.

